

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17096759>

ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ ИШЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ МАСАЛАСИ

И. Мурадов.

Магистр, **Ж.Р.Исмоилжонов.**

***Аннотация:** Мақолада Шарқ мутафаккирлари меросида таълимий–ахлоқий қарашларнинг ифодаланиши, улардан таълим-тарбия жараёнида фойдаланиши ҳақида фикр юритган.*

***Аннотация:** В статье он размышлял о выражении воспитательных и нравственных взглядов в наследии восточных мыслителей, их использовании в процессе воспитания.*

***Таянч сўзлар:** маърифат, билим, мерос, ахлоқ, тарбия, оила, илм, билим миллат равнақи.*

Она заминимизда жуда кўп алломалар яшаб ўтган. Аждодларимиздан қолган бой мерос ўзининг ўта муҳимлиги ва илмий салоҳияти билан ҳанузгача бутун дунё халқларини лол қолдириб келмоқда. Ватанимиз тарихининг ибрат олса, арзигулик зарварақларини холисона ўрганиш ва ана шундай мерос намуналаридан фойдаланган ҳолда комил инсонларни шакллантириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади. Комил инсон тарбиясида ўзидан ўлмас мерос қолдирган аждодлар хазинасидан фойдаланиш бугунги куннинг муҳим вазифаларидан бўлиб, бугунги таълимтарбия жараёнини мазмунли ташкил этишда буюк аждодларимизнинг илмий ва дунёвий билимлари, асарлари ва қарашларидан ибрат олиш миллатимиз равнақи учун беқиёс масаладир. Уларнинг ғоявий сиёсий маданиятни тарбиялаш ҳақидаги фикрлари, ўғитлари шундай кучга эгаки, улар ёшлар қалбида инсонийлик уруғларининг униб чиқиши, катта ҳаёт йўлига олиб чиқиши, ўз мустақил фикрига эга бўлишига ёрдам беради, маънавий куч-қувват беради.[1]

Халқига ва қариндош-уруғларига қўлидан келган барча яхшиликларни қилиш, улар ҳурматини жойига қўйиш каби инсонийлик фазилатларини шакллантиради. Бу эса имонли, эътиқодли, ғурурли, одобли, ғоявий-сиёсий

маданиятга эга бўлган шахсни вояга етказишнинг асосий мақсадидир. Буюк аждодларимиз таълим-тарбия жараёнини ташкил этишда беқиёс ўғит ва йўналишларни очиб берган. Улардан айримларининг педагогик қарашларига тўхталиб ўтамиз.[2]

Абу Наср Фаробий (873-950) Арасту изидан бориб, фалсафани иккига: назарий ва амалий жиҳатларга ажратади ва ахлоқий тарбияни амалий фалсафа таркибига киритади. Ахлоқий муаммолар унинг “Бахтга эришув йўлини кўрсатувчи китоб “Фозил одамлар шаҳри” каби асарларида ёритилган. Мутафаккирлар ўз асарларида инсонни ёшлигидан ақлий ва жисмоний жиҳатдан тарбиялаб, сабот-матонатли, аждодлар анъанасига бўйсунадиган, ахлоқан пок, эзгу ниятли, баркамол бўлишига алоҳида эътибор берган. Фаробий билимидан маърифатли етук одамнинг образини тасвирлар экан, бундай дейди: «Ҳар кимки илм хикматни ўрганмаган деса, уни ёшлигидан бошласин, соғ – саломатлиги яхши бўлсин, яхши ахлоқ ва одоби бўлсин, сўзининг уддасидан чиқсин, ёмон ишлардан сақланган бўлсин, барча қонун – қоидаларни билсин, билимдан ва нотик бўлсин, илмли ва доно кишиларни хурмат қилсин, илм ва аҳли илмдан мол – дунёсини аямасин, барча реал оддий нарсалар тўғрисида билимга эга бўлсин». Бу фикрлардан Фаробийнинг таълим – тарбияда ёшларни мукамал инсон қилиб тарбиялашда хусусан, ақлий – ахлоқий тарбияда алоҳида эътибор берганлиги кўриниб турибди, унинг эътиқодича, билим, маърифат, албатта яхши ахлоқ билан безатмоғи лозим, акс ҳолда қутилган мақсадга эришилмайди, бола етук бўлиб етишмайди. [3]

Ибн Сино (980-1037й.й) бола тарбияси ва тарбия усуллари ҳақида қимматли фикрларини билдирган. Ибн Сино боланинг ахлоқий тарбияси ҳақида билдирган фикр-ларида уй – рўзғор тутиш масалалари хусусида ҳам сўз юритади. Болани тарбиялаш оила ота – онанинг асосий мақсади ва вазифасидир. Ўз камчиликларини тузатишга қодир бўлган ота – она тарбиячи бўлиши мумкин.

Юсуф Хос Хожибнинг (1016-1070 й.й) уқтиришича ҳар бир киши жамиятга муносиб бўлиб камол топмоғи керак. Бунинг учун у туғилган кундан бошлаб зарур тарбияни олмоғи лозим. Фарзандлар тарбияси ниҳоятда эрта бошланмоғи шарт. Шундагина уларнинг ноўрин хатти – ҳаракатларига берилишининг олди олинади.

Мирзо Улуғбекнинг (1394-1449 й.й) оила муҳити соғлом авлодни етиштириш ҳақидаги фикрлари шундан иборатки, аллома уқтиришича, боланинг билим олишига бўлган қизиқиш, хавасини оширишда у тарбияланаётган муҳит муҳим ўринни эгаллайди. Оилада ота – оналар айниқса ўқимишли ота – оналар

ўз фарзандларининг ҳақиқий инсон бўлиб камол топишига алоҳида эътибор беришлари лозим. Мирзо Улуғбек ўз педагогик қарашларида болаларнинг жисмонан соғлом, ҳарбий хунарни пухта эгаллаган, жасур, мард бўлиб етишувига алоҳида аҳамият беради. Улуғбекнинг фикрича одам соғлом ва бақувват бўлиши учун ёшлик чоғидаёқ жисмоний машқлар билан шуғулланиши, таълим – тарбияда порахўрлик, қаллоблик бўлмаслиги учун мударрислар одил ва ҳалол бўлиши керак.

Алишер Навоий (1441- 1501 й.й) боланинг вояга етишида, камол топишида тарбиянинг кучи ва қудратига алоҳида эътибор беради. Тарбия натижасида бола-нинг фойдали ва етук киши бўлиб ўсишига ишонади. Ёш боланинг жуда кичик ёшидан бошлаб тарбияламоқ зарур. Тарбия инсонга ўзида яхши одат ва фазилатлар ҳосил қилишга ёрдам беради. У одам шахси кишилар билан муносабатда, айниқса киши-ларнинг бир – бирларига бўлган руҳий-маънавий таъсирлари натижасида таркиб топади деб вояга етказишда асосий омиллардан бири тарбия эканлиги уқтиради.

Воиз АлКошифийнинг (1442-1505й.й) уқтиришича инсонни таълим – тарбия орқали қайта тарбиялаш ақлий қобилиятни ўстириш мумкин. Кошифий ўзининг педагогик қарашларича болаларда мустақил фикр-лаш қобилиятини ўстириш масаласига алоҳида эътибор беради. Ота – оналар муаллимлардан бу масалага алоҳида аҳамият беришни талаб этади. Бу масалада оилавий ҳамда ташқи муҳит муҳим ўрин тутаяди. Бола тўғри сўзли, ваъдага вафодор, яхши хулқли қилиб тарбияланиши керак.

Шарқ мумтоз адабиётининг буюк намоёндаларидан бири Муслихиддин Саъдий Шерозий Шерознинг (1210-1292й.й) фикрича, оила, боланинг бахти, келажаги учун замин яра-тувчидир. Оилада асосий таянч отадир. У маъсули-ятли тарбиячидир. Ота ўз болаларини тарбиялаши, ўқитиши, хунарга ўргатиши, жисмонан чиниқтири-ши керак.

Ўзбек ижтимоий ва адабий ҳаётнинг йирик вакилларида бири Комил Хоразимий (1825-1899 й.й) ўз асарларида маърифат ахлоқий камолот, ватанпарварлик ғояларини олға сурди. У илм-маърифатнинг халқ, жамият фаровонлигига, инсоннинг ахлоқ ка-молатида тутган ўрни, ахлоқий ва нафосат тарби-ясини узвий бирлиги ҳақидаги педагогик фикрлари-ни ҳам баён этади. Шоир тарихшунос, таржимон ва хаттот Мунис Хоразимий тилга кўп эрк бермасликни маслаҳат беради. [4]

Моҳлар ойим Нодиранинг(1792-1842 й.й) инсон ва табиатига нисбатан қарашларига фақат шахсий туйғу эмас, балки ёшлар тарбиясида миллий анъаналарнинг роли ҳақидаги фикрлари ҳам намоёндир. Нодира-нинг тарбия ҳақидаги қарашларида инсонпарварлик ғоялари-адолат, инсоф, халқ манфаати

муҳим ўрин-ни эгаллайди. Нодира ҳаётнинг туб моҳиятини ях-шилиқ биносини барпо этишдан иборат деб билади. Унинг фикрича, кимки тириклик чоғида яхшилиқ бунёд этган бўлади, ўзининг бу эзгу ишлари билан ўзидан кейин ҳаётда ёрқин хотира қолдиради.

Муҳаммад Ризо Огаҳий (1809-1894 й.й) ўз ижодий фаолиятини педагогик қарашларида нафосат тарбияси ҳамюқори баҳоланади. Огаҳий миллий анъаналаримиз меҳмондўстликни гўзал фазилатлардан бири ҳисоблайди. Меҳмонга чуқур ҳурмат билан қараш, меҳмон кутиш, кузатиш одоби Огаҳий ижодидан ўз ифодасини топди, одамларни бу фазилатни эгаллашга даъват этди. Огаҳийнинг таъкидлашича, инсонга дўст ва душманни ажратиб олиш ҳаётда ўз ўрнини топиб олишда ғоят муҳимдир. Унинг фикрича тўғри сўз кишилар ҳаётда қийинчилик билан яшасаларда, дунёнинг мавжудлигини сақлаб турадилар, мангу яшайдилар. Шундан келиб чиққан ҳолда улуғ мутафаккирларнинг педагогик қарашлари ва кадриятларидан мустақил юртимиз истиклолини мустаҳкамлашда, ёшлар ғоявий-сиёсий маданиятини шакллантиришда, таълимтарбия жараёнида кенг фойдаланишимиз мумкин.[5]

Ватанимиз тарихининг миллий маданий мероси, мутафаккирларимизнинг ёш авлод тарбиясидаги ахлоқий, эстетик, экологик қарашлари, комил инсон ғояси тўғрисидаги қарашлари илмий ўрганилган ва асосланган. Фахр ва ифтихор билан айтиш мумкинки, жонажон заминимиз жаҳон цивилизацияси ривожига ҳисса қўшган алломалар, файласуф ва донишмандлар маконидир. Биз аждодларимиз билан фахрланамиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони. - Т.: «Адолат», 2017.
2. Баходиров Р. Шарқ мутаффақири. Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий ва илмлар таснифи. - Т.: «Ўзбекистон», 1995.
3. Н.С.Атаева, Ф.Расулова. Умумий педагогика. Тошкент.: Фан ва технология, 2012. 756 б.
4. Аҳмеджанов М.М., Тўхтаева З.Ш. Дидактик воситалар. Тошкент.: «Paradigma», 2018. 136 б.
5. Холова Н.А. Шарқ мутафаккирларининг таълим-тарбия масалаларидаги қарашлари. - Интернаука, 2019. 57-58 б.